

ADELAIDA EN CLAUSTRO.

Hoy en esta soledad
Gozo de placer y calma,
Y se estasia mi alma
En Dios, que es suma bondad.

Aquí de tranquilidad
Goza el triste corazon,
Aquí de grata emocion
Goza mi pecho sensible,
Con el bálsamo infalible
De la Santa Religion!

¿Qué me importa á mi del mundo,
Su lujo, su pompa vana,
Si tales dijés mañana
De nada me servirán?

Tan solo sí, aumentarán,
Mi torpeza y confusion,
Llenándome de baldon
Y pervirtiendo mi alma!
¡Mas grata es la dulce calma
De la Santa Religion!

EFFECTOS DE UNA BUENA EDUCACION.

Instruir la juventud
En religion y moral,
Es lo mas esencial
Y digno de galardón.

Que sin moral no hay virtud,
Sin virtud, no hay honradez.
Y esta la fuente es
De una buena educacion.

Por eso el sábio Pastor,
El Prelado cariñoso,
Se ocupa siempre gozoso
Lleno de paz y de unción:

En propagar la fé pura
Y creencia sacrosanta,
De nuestra Religion Santa,
Que es fuente de salvacion.

La juventud instruida
En la moral cristiana,
Crecerá siempre lozana
Y ópimos frutos dará.

Mas si esta se descuida,
Y en el mar de las pasiones
Engolfais sus corazones,
Abrejos producirá.